

DOAJ

为什么您的期刊要加入DOAJ目录？

DOAJ致力于收录和推广来自世界各地的高质量、经过同行评审的开放获取期刊。我们认为开放获取是未来学术出版的唯一真正的可持续模式。DOAJ通过提高来自任何国家或者学科的经过同行评审开放获取期刊的声誉和能见度，来努力实现全球向开放获取的公平过渡。

为什么您的期刊应该被DOAJ收录？

1. 声誉和知名度

DOAJ是世界上最重要的由社区驱动的开放获取服务，在倡导开放获取的最佳实践和标准方面享有盛誉。将您的期刊收录DOAJ目录，可以提高其声誉和知名度。

2. 标准和最佳做法

DOAJ的基本收录标准已经成为衡量一本开放获取期刊是否符合学术出版标准的公认方式。我们可以帮助您采用一系列的道德和质量标准，使您的期刊成为更具吸引力的出版渠道。DOAJ致力于打击有问题的出版商和有问题的出版行为，帮助保护研究人员免受不道德的期刊所困。

3. 筹资和合规

开放获取出版基金通常要求希望获得资助的作者必须在DOAJ收录的期刊上发表文章。您的期刊被收录DOAJ目录意味着与世界各地的许多倡议和计划相契合，例如欧洲的Plan S或者巴西的Capes/Qualis。

4. 可发现性和能见度

DOAJ元数据是免费的，任何人都可以收集和使用，这意味着它很容易被纳入搜索引擎和发现服务。然后在互联网上进行传播。

如果您向我们提供您期刊的文章元数据，这些数据将被提供给所有主要的集成商和许多使用我们的控件，RSS feeds, API) 和其他服务的研究机构 and 大学图书馆网站。

在DOAJ中收录您的期刊很可能会大大地增加您网站的流量，使您发表的内容得到更大的曝光。被DOAJ收录后，期刊网站的流量通常会增加三倍。您的期刊在谷歌（Google）等搜索引擎中的能见度也会提高。

5. 国际化全覆盖

我们的数据库所收录的来自世界不同国家的开放获取期刊比任何其他主要索引服务都要多。我们拥有一个全球性的编辑网络团队包括执行编辑、大使和志愿者。因此我们将竭尽全力以您的语言提供本地支持。我们向您保证，有关您期刊的信息将在世界范围内被看到。